

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LITERAR-ARTISTIC PRIN METODE DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII ELEVILOR

DOI: 10.5281/zenodo.4091487
CZU: 373.015:81/82

Doctor, conferențiar universitar **Nelu VICOL**
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0001-5626-4556
Institutul de Științe ale Educației
Doctorandă **Crina-Ramona ANTIP**
ORCID iD: 0000-0003-4931-3166
Doctorandă **Mihaela DĂNĂILĂ-MOISĂ**
ORCID iD: 0000-0001-9723-1275
Universitatea de Stat din Tiraspol

THE DEVELOPMENT OF THE LITERARY-ARTISTIC LANGUAGE THROUGH STUDENT'S CREATIVITY-STIMULATING METHODS

Abstract. *Creativity and language are topical terms in the instructional and educational approach of the students, therefore it is important for the teacher to aim to develop these two components constantly and continuously, mostly in the context of institutionalized education, using active-participatory methods that support his or hers teaching activities.*

Keywords: *language, creativity, active-participative methods, communication, student.*

Rezumat. *Creativitatea și limbajul sunt termeni de actualitate în demersul instructiv-educativ al elevilor. De aceea, este important ca în contextul educației instituționalizate cadrul didactic să vizeze dezvoltarea acestor două componente în mod constant și continuu, apelând la metode activ-participative ce îi susțin acțiunile educative.*

Cuvinte-cheie: *limbaj, creativitate, metode activ-participative, comunicare, elev.*

Creativitatea și dezvoltarea limbajului literar-artistic în rândul populației școlare nu pot fi privite ca fiind probleme educaționale ce au fost tratate în mod exhaustiv, dat fiind că limbajul se află într-o continuă dinamică, iar creativitatea este un proces psihic ce ține de capacitatea fiecărui individ de a gândi, de a se manifesta. În acest sens este utopic să spunem că despre creativitate și limbaj s-a scris tot ceea ce era de spus și că nu mai pot fi adăugate alte idei, opinii, concepte, de aceea demersul nostru este acela de a evidenția faptul că cele două concepte cheie se află în interdependență și trebuie să nu se piardă din atenția oricărui cadru didactic, în timpul orelor de literatură și nu numai.

Problema limbajului, a educației lingvistice și cea a educației literar-artistice constituie discuții de actualitate, dat fiind faptul că digitalizarea societății atrage după sine, în rândul tinerei

generații, degradarea limbajului și lipsa educației lingvistice, chiar dacă persoanele cunosc limba, însă cele mai multe dintre ele își pierd creativitatea, lăsându-se conduse de o lume virtuală în care orice cuvânt își pierde seva, rămânând, în unele situații, o simplă formă grafică. În vederea diminuării procesului de decădere a limbii în societate, se impun măsuri în ceea ce privește actualizarea și dezvoltarea limbajului, la nivelul populației școlare, dar mai ales în stimularea perspicacității, gândirii critice și spiritului intuitiv și creativ al elevilor.

Atunci când vorbim despre comunicare în cadrul orelor de curs, este imperios să avansăm ideea de dezvoltare a limbajului literar-artistic, dată fiind observația, conform căreia, comunicarea este ea însăși o teorie psiholingvistică a limbajului ce necesită studiere și dezvoltare din partea elevilor de gimnaziu și de liceu. Anume ei se dovedesc a fi deficitari în ceea ce privește înțele-

gerea limbajului, căci rămân doar la simpla percepție a limbii și nu o valorizează în limbaj.

Capacitatea de a converti limba în limbaj presupune conștientizarea de către locutor a faptului că limbajul nu înseamnă doar lexeme cu formă grafică, ci presupune contextualizarea acestora și implicit generarea de sens lexemelor, așadar se cere ca actul comunicării să fie și creativ. Ori această acceptare a uzitării limbajului se poate realiza doar în cadrul orelor de curs, dar mai ales a lecțiilor de limba și literatura română, căci este disciplina cu cea mai mare flexibilitate în ceea ce privește uzajul cuvintelor.

Dacă un elev nu reușește să dea sens cuvintelor, atunci nu credem că se mai poate discuta despre interdisciplinaritate sau transdisciplinaritate, întrucât acesta nu-și poate atinge obiectivele, iar informațiile transmise prin simplele conexiuni informaționale rămân pentru el necunoscute sau fraze fără sens.

Literatura de specialitate arată faptul că limbajul este un instrument ce ajută la inter-comunicare și la însușirea informațiilor transmise. Limbajul nu are valoare decât atunci când este perceput așa cum vizează emițătorul, în cazul disciplinelor exacte, sau atunci când prinde sens, în cazul textelor literare.

Privită din perspectiva creativității, școala este un mediu propice dezvoltării limbajului, iar prin funcția sa formativă ar trebui să își propună dezvoltarea limbajului ca artă a cunoașterii și a descoperirii sinelui [16, pp. 3-7]. Mai mult decât atât, școala, prin dascălii și disciplinele sale, trebuie să vizeze dezvoltarea unui limbaj specializat, în concordanță cu evoluția societății, iar lecțiile de limba și literatura română să completeze acest proces al însușirii de către elev a unui limbaj evolutiv, prin dezvoltarea limbajului literar-artistic.

Considerăm că limitele limbajului literar-artistic asimilat în clasele primare au nevoie de extindere în cadrul cursurilor de la nivelul gimnazial și, implicit al celui liceal, mai ales dacă avem în vedere faptul că „studiul literaturii până în secolul XX a fost preocupat să evedențieze răspunsuri la întrebarea „*Despre ce vorbește literatura?*” [14, p. 13] și să arate că literatura și cunoașterea acesteia dau un plus valoare elevului din gimnaziu, și având în programa școlară mai multe ore alocate studiului operelor literare, iar în liceu studiindu-se cu predilecție opere literare.

Dacă plecăm de la premisa că orice creație literară „este o realitate estetică *sui generis* cu o natură duală, imanentă și reală” [9, p. 107], vom înțelege de ce este important ca fiecare cadru didactic să își aleagă metodele ce stimulează creativitatea elevilor atât în timpul demersului instructiv-educativ, cât și după ce acesta se finalizează, atunci când școlarul revine în mediul familial și când nu se mai află în atenția dascălului său, fiind nevoit să se descurce singur în analiza și interpretarea mesajului unui text fie el literar sau nonliterar [15, pp. 387-400].

Operele literare analizate în cadrul orelor de curs nu prezintă doar o înșiruire de forme grafice, ci au o semnificație care poate fi decodificată numai dacă se formează o cultură lingvistică și există deschidere din partea elevului și a cadrului didactic spre autodepășire. Or, „citind opera artistică, elevul trebuie să poată vedea nu doar cuvintele, ci și obiectul zugrăvit de cuvinte” [11, p. 9], însă pentru ca școlarii să ajungă la acest nivel de cunoaștere, este nevoie de un suport metodologic care să susțină și să conducă înspre dezvoltarea limbajului literar-artistic, de implicare afectivă și științifică din partea cadrului didactic, dar mai ales de disponibilitate din partea elevului [5].

Dacă acesta dă dovadă de dorință de învățare, de disponibilitate de comunicare, dar mai ales de creativitate, atunci șansele unei reușite în acest sens sunt considerabil mai mari, căci din punct de vedere psihologic creativitatea are mai multe valențe, așa cum vom arăta în cele ce urmează.

Potrivit literaturii de specialitate, creativitatea este privită din mai multe perspective, iar dintre acestea merită amintite: perspectiva socială și cea psihologică, mai ales în contextul tratării conceptului prin raportare la lecțiile de literatură la gimnaziu sau liceu.

Conceptul de creativitate, definit din perspectivă socială, prezintă capacitatea individului de a introduce ceva nou în lume, pe când perspectiva psihologică prezintă creativitatea ca fiind „un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate” [3, p. 621]. De aici putem remarca faptul că actul creator se poate manifesta în tot ceea ce face omul, cu atât mai mult în activitățile elevului care prezintă o mai mare disponibilitate de depășire a propriei condiții și de a crea

un nou produs ce are în prim-plan autoexprimarea valorică a propriei personalități. De asemenea, putem lansa ipoteza conform căreia dezvoltarea și implicit valorizarea creativității depinde de personalitatea aceluia care o deține și, implicit, a cadrului didactic care o descoperă și o alimentează cu noi puncte de plecare, cu noi resurse.

Odată cu trecerea anilor și cu realizarea studiilor de caz, cercetătorii au demonstrat că atât în tehnică, știință, cât și în artă (în viziunea noastră, literatura fiind arta de a modela cuvintele), creativitatea nu se produce instantaneu, ci are o anumită dinamică, parcurge etape și momente, presupune anumite mecanisme și condiții care să creeze contextul propice dezvoltării creativității. Acest lucru este surprins și de P. Popescu-Nevanu, care abordează creativitatea ca pe un fenomen extrem de complex, cu numeroase fațete și dimensiuni și afirmă că aceasta „are mai multe accepțiuni: de desfășurare procesuală specifică, de formațiune complexă de personalitate, de interacțiune psihologică, toate intervenind sincron și fiind generatoare de nou” [11, p. 152].

Creativitatea presupune disponibilitatea individului de a lăsa să concureze o multitudine de procese, stări și aptitudini pentru a realiza produse noi valoroase atât pentru sine, cât și pentru societatea în care își desfășoară activitatea. Rezultatul creativității ține, în primul rând, de aspirațiile și de sistemul de valori cu rol de orientare a propriei persoane, având diferite faze de dezvoltare și valorificare, care prind contur începând cu primele clase gimnaziale, căci atunci copilul ajunge să își conștientizeze capacitatea creativă și începe, dacă este corect ghidat, să îi dea valoare.

Așadar, prin educație potențialul creativ poate deveni, în timp, trăsătura de personalitate care va produce originalul, valorile socio-culturale ce coordonează omul moral în societate. Educarea creativității la vârsta școlară presupune un ansamblu de acțiuni prin care se dezvoltă spontaneitatea, independența gândirii, stimularea gândirii critice, receptivitatea față de probleme, față de ceea ce este ascuns și, mai ales, motivația creativă, capacitatea de elaborare și de anticipare [16, pp. 3-7]. În același timp, copilul este obișnuit să se documenteze, să cerceteze realitatea, să selecteze ceea ce este important, dar ascuns, să-și pună și să pună întrebări, să anticipeze soluții pe care să

le verifice, așadar el ajunge să proceseze informațiile și să le treacă prin filtrul propriu, în funcție de nivelul dezvoltării limbajului său.

Din perspectiva strategiilor didactice, trebuie menționat că fiecare metodă didactică are rolul său în cadrul orelor de curs, indiferent de disciplina vizată. Unele au scopul de a facilita transmiterea noțiunilor teoretice, altele fixează setul de cunoștințe transmise în cadrul procesului de instruire a elevilor; însă puține sunt cele care stimulează creativitatea și ajută la dezvoltarea limbajului literar-artistic.

Pentru că scopul nostru este acela de a arăta cât este de importantă dezvoltarea creativității elevilor, în cadrul lecțiilor de literatura română, și nu numai, am avansat să prezentăm, pe lângă noțiunile teoretice cu privire la limbaj și creativitate, câteva dintre metodele activ-participative pe care noi, cadre didactice cu vechime de peste zece ani la catedră, le-am utilizat în decursul carierei și care s-au dovedit a ne ajuta în încercarea de a determina / a stimula elevii să fie mai creativi, mai liberi în exprimare, mai buni oratori, mai buni „selecționeri” ai cuvintelor.

Așa cum punctează Robert J. Marzano referitor la arta și știința predării, „tratarea predării ca o știință pe de o parte și ca o artă, pe de alta, nu reprezintă un concept nou” [8, p. 15], însă trebuie avut în vedere faptul că „o predare cu adevărat reușită reprezintă un aspect dinamic de expertiză într-o gama largă de strategii de instruire, combinată cu înțelegerea profundă a fiecărui elev care face parte dintr-o clasă, precum și a nevoilor pe care le au aceștia în anumite momente din viața lor” [8, pp. 15-16]. Fără aceste premise nu se poate avea în vedere paradigma creativității în demersul instructiv-educativ al copiilor și nici nu putem aborda problematica dezvoltării limbajului literar-artistic la elevii gimnaziști și la liceeni.

Nu ne-am propus în acest demers al nostru să prezentăm metodele didactice din punct de vedere teoretic sau să descriem tehnici de predare arhicunoscute și prezentate în literatura de specialitate. Ceea ce veți citi, în cele ce urmează, sunt doar metodele didactice utilizate în mod constant, aplicate în diferite contexte educaționale, care la lecțiile noastre de curs și-au dovedit utilitatea în dezvoltarea și stimularea creativității elevilor și care asigură un climat facil asimila-

lării de informații și, evident, dezvoltării cognitive și emoționale în rândul elevilor, demonstrând că aceștia pot evolua la fiecare pas, în funcție de maniera de abordare a conținutului didactic.

• „Procesul” literar

„Procesul” literar este o metodă activ-participativă centrată pe elev, singurul rol al dascălului fiind acela de a dirija din umbră activitatea didactică. Acesta este un joc de rol ce are caracter general și presupune o dezbatere de pe poziții extreme: „acuzarea” și „apărarea” unor aspecte problematice identificate în operele literare. De aceea, termenul l-am inserat între ghilimele. Fiind considerată o metodă modernă, ea are atât avantaje, cât și dezavantaje. Dacă nu a mai fost utilizată la clasă, poate pune în dificultate elevul, însă dacă acesta este familiarizat cu etapele și termenii specializați, specifici domeniului „judiciar”, poate fi cu adevărat o reușită.

Am aplicat metoda la clasa a VIII-a atât în cadrul lecțiilor alocate studierii romanului *Baltagul* de M. Sadoveanu, cât și în receptarea mesajului comediei *O scrisoare pierdută* de I.L. Caragiale, dar nu numai. În decursul anilor, am ales diverse teme care să solicite elevii să gândească critic, plecând de la cerințele acestei metode. La prima lecție, am întâmpinat dificultăți, căci școlarii se simțeau nesiguri și nu erau obișnuiți cu termenii: onorată instanță, acuzarea, apărarea, capete de acuzare și aveau trac atunci când își susțineau opiniile, fapt pentru care am decis să realizăm un proces literar dirijat.

Am formulat împreună întrebările aduse acuzării și cele ale apărării, urmând ca elevii să lucreze pe grupe și să pregătească pladoarii pentru o întâlnire viitoare, iar judecătorul să dea un verdict în urma celor auzite. Abordată cum a fost prezentată anterior, metoda s-a dovedit a fi un succes și rezultatul a încurajat utilizarea ei și în cadrul altor lecții, pe baza altor texte literare (cum ar fi: procesul lui Goe (*Dl Goe*, de Ion Luca Caragiale), procesul Cristinei (*Kinderland*, de Liliانا Corobca). Cel mai mare dezavantaj al acestei metode este că necesită o resursă mai mare de timp și orele alocate de către programa școlară în vigoare studierii fiecărei opere literare nu permite întotdeauna aplicarea ei cu succes.

În ceea ce privește aplicarea acestei metode în cazul textului dramatic *O scrisoare pierdută*, de I.L. Caragiale, așa cum a fost gândită și abordată lecția, reușita a fost asigurată de cunoașterea metodei de către elevi și de familiarizarea acestora cu termenii și condițiile de realizare, astfel n-a necesitat o oră premergătoare. După ce ne-am asigurat că elevii cunosc îndeaproape mesajul operei literare, personajele și rolul fiecăruia, i-am provocat să o „judece” pe Zoe Trahanache, acuzând-o de *promovarea mișcării feministe și schimbarea deciziilor politice (implicarea femeii în viața politică a epocii)*.

Ca să evităm orice urmă de subiectivitate, am pregătit în prealabil 22 de bilete, pe unul aflându-se scris „judecător”, pe altul – „grefier”, pe al zecelea – „acuzarea” și pe alte zece – „apărarea” (este un exemplu pentru o clasă formată din 22 de elevi, însă poate fi aplicat indiferent de numărul copiilor din clasă). Am rugat elevii să tragă la sorți și astfel am împărțit clasa după necesitățile organizării clasei, pentru a realiza procesul literar. Am înmănat grefierului o fișă pe care erau notate „capetele de acuzare” (urmând ca acesta să le prezinte clasei) și fiecărei grupe câte o coală pe care să își noteze punctele de vedere/pledoariile pro sau contra.

Am acordat zece minute timp de lucru, fiecare grupă trebuia să își susțină opinia cu argumente aduse pe baza textului integral pe care îl aveau în față. După expirarea intervalului fixat, și-au numit câte un „avocat”, acesta a prezentat punctele de vedere cu privire la personajul „incriminat”, izvorâte din contactul direct cu textul literar. La finalizarea prezentării, „judecătorul” a luat o decizie pe care a dictat-o grefierului, acesta notând-o într-un „proces verbal”.

În cadrul lecției dedicate „procesului” Zoei Trahanache, elevii au fost mult mai activi, mai deschiși, mai implicați și mai vehemenți în susținerea opiniilor decât în cealaltă situație, aspect ce ne-a determinat să considerăm că le place să fie creativi, inovativi și activi în demersul didactic. Astfel, am utilizat metoda cât de des ne-a permis timpul, demonstrându-ne că elevii, prin exercițiu și consecvență, își pot însuși termeni ce nu le sunt familiari și își pot valorifica cumulum de lexeme cunoscute până atunci, dându-le viață și transformându-le în limbaj literar-artistic, manifestând și spirit critic.

• **Describe cuvântul!**

Este un joc didactic pe care l-am descoperit în lucrarea *Arta și știința predării*, fiind prezentat ca o întrebare retorică – „Câte cuvinte poți descrie într-un minut?” [8, p. 182] și ne-a atras atenția pentru că suscită interesul elevilor de gimnaziu și, totodată, ajută la stimularea creativității acestora. În lucrarea sus-amintită se menționează faptul că elevii se împart în grupuri și li se înmânează o listă cu termeni ce aparțin unui anumit domeniu, apoi li se oferă un minut pentru a nota pe foaia de flipchart descrierea cuvintelor primite, după care un lider prezintă colegilor realizările grupului.

Am ales să aplicăm această metodă pentru clasa a V-a, când am avut de predat *descrierea literară și descrierea științifică*, o lecție nouă pentru copii, ce îi pune adesea în dificultate, ei neavând un limbaj care să faciliteze oferirea de răspunsuri imediate. Fiind o metodă de lucru nouă, am avut mici ezitări, însă acestea ne-au fost demonstrate de succesul jocului ce a antrenat toți cei 20 de elevi ai clasei a V-a A și cei 24 de elevi ai clasei a V-a B de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” (experimentul a fost făcut în paralel de prof. Antip și prof. Dănăilă-Moisă, la începutul anului școlar 2019-2020), aceștia dând dovadă de deschidere și implicare, dar mai ales reușind să-și însușească noțiunile teoretice și practice care vizează descrierea literară și, implicit, descrierea nonliterară.

Am împărțit elevii în patru grupuri și le-am înmănat o foaie de flipchart pe care erau scrise mai multe lexeme ce trebuiau să fie descrise. Rezultatul a fost peste așteptările noastre, mai ales că am complicat jocul, două dintre grupuri au avut de descris cuvintele din punct de vedere literar și altele două au descris termenii din punct de vedere științific.

Recomandăm cu toată încrederea aplicarea acestui joc la orele de curs, pentru că antrenează elevii, le stimulează creativitatea și le oferă posibilitatea de a apela la noțiunile studiate la alte discipline, astfel realizându-se transdisciplinaritatea, din ce în ce mai vizată în cadrul programelor școlare actuale, dar mai ales ca ajutor de însușire a unor noi termeni, început al demersului de dezvoltare a limbajului.

• **Metoda PRES**

Am descoperit această metodă în timpul cursurilor de la Școala doctorală, într-un exercițiu

de practică, după care am regăsit-o în lucrarea lui C. Șchiopu *Metodica predării literaturii române* și ne-a atras atenția, fiindcă pentru noi era nouă și răspundea nevoii de a utiliza în clasă metode care să implice elevii activ în procesul instructiv-educativ. Din lucrarea sus-menționată am aflat că „metoda ajută elevii să-și exprime opinia cu privire la problema abordată în operă, le dezvoltă capacitatea de argumentare” [13, p. 71]. de aceea am decis să încercăm să o aplicăm în paralel, astfel constatările fiind veridice și analizate din două perspective.

Aceasta presupune respectarea a patru pași pe care elevii trebuie să îi cunoască în prealabil, și anume:

P – Exprimați-vă **punctul de vedere**;

R – Faceți un **raționament** referitor la punctul de vedere;

E – Dați un **exemplu** pentru clarificarea/explicarea punctului de vedere;

S – Faceți un rezumat/ **sumar** al punctului vostru de vedere.

Pentru o primă aplicare în practică a acestei metode, am făcut un poster model, astfel încât copiii să aibă un punct de plecare care să faciliteze reușita exercițiului de creație. Mărturisim că la prima lecție în care am folosit-o, rezultatele nu au atins toate exigențele, însă prin utilizarea repetată s-a dovedit a fi mult mai utilă decât a fost inițial. Elevii au fost activi, implicați, entuziasmați, iar creativitatea lor s-a dovedit a fi mult peste așteptările stabilite la începutul experimentului didactic.

Metoda poate fi utilizată atât în cadrul lecțiilor de literatură, cât și la cele de comunicare. De exemplu, am aplicat-o în cadrul unei lecții de interculturalitate *Contacte culturale*, la clasa a VII-a (prof. Antip – în a VII-a A, o clasă cu 21 de elevi, care citesc cu plăcere în mod constant, unde media la evaluări este, de regulă, peste 8,25, iar prof. Dănăilă-Moisă – în a VII-a B, o clasă cu 23 de elevi, care nu citesc cu plăcere în mod constant, unde media clasei la evaluări este, de regulă, sub 7,50). Lecția propunea lectura unui fragment despre *Evora, orașul-perlă al Portugaliei* [9, pp. 131-132], așa dar necesita un bagaj de cunoștințe bogat și deținerea unui limbaj complex și complet. Astfel:

P – le-am cerut elevilor să-și exprime punctul de vedere despre importanța cunoașterii istoriei altor locuri înafara celor din țara lor;

R – punctul de vedere exprimat la **P** a trebuit să fie susținut cu ajutorul opiniilor personale și al argumentelor documentate;

E – la realizarea exemplului, le-am propus să dea cât mai multe exemple de orașe simbol din țară și din afară despre care au citit, aducând câte un argument legat de importanța lor culturală;

S – sumarul a constat în punctarea ideii de conservare a valorilor naționale și de descoperire a celor internaționale.

La clasa doamnei profesor Antip, exigențele aplicării unei astfel de metode și-au dovedit utilitatea, demonstrându-se că elevii pot fi creativi, spontani și au spirit critic binedezvoltat, pe când în clasa doamnei profesor Dănăilă-Moisă, școlarii au întâmpinat dificultăți în susținerea punctelor lor de vedere, pentru că nu dețineau un cumul de informații prealabile și nu au însușit un limbaj care să faciliteze acest demers educațional ce poate fi privit și ca un joc social, căci în viață ni se cere adesea să ne exprimăm opinia cu privire la problemele societății.

În concluzie, putem afirma faptul că **PRES** este o metodă didactică utilă ce susține dezvoltarea creativității și deschiderii spre comunicare a elevilor și, ca orice metodă, presupune atât avantaje, cât și dezavantaje, de aceea înainte de aplicare trebuie avut în vedere specificul fiecărui grup de elevi. Dacă avantajele se pot desprinde din descrierea de mai sus, ar fi util să amintim aici doar dezavantajele pe care le-am constatat, și anume necesitatea de-a avea o resursă de timp mai mare și transmiterea unui volum mic de informații teoretice.

• **Jocul figurilor de stil**

Jocul figurilor de stil este o metodă activ-participativă pe care am găsit-o în lucrarea lui C. Șchiopu [13, p. 67]. Denumirea metodei ne-a atras atenția și ne-a suscitât interesul de a o aplica în clasă, dată fiind deschiderea noastră spre nou și dorința de a stimula creativitatea elevilor. Iar faptul că una dintre disciplinele opționale pe care le predăm se numește *Dezvoltarea limbajului literar-artistic* a facilitat utilizarea ei în mod frecvent. Așa cum amintește și C. Șchiopu, este „un procedeu ce contribuie la dezvoltarea capacităților creative ale elevilor, a imaginației, având la bază asociația și compararea ca operații ale gândirii” [13, p. 67], particularități ce nu se regăsesc la multe metode didactice.

Pentru a pune în aplicare această metodă, trebuie ales cu atenție textul suport, căci este necesar ca acesta să abunde în procedee artistice. În vederea obținerii rezultatelor vizate (dezvoltarea limbajului literar-artistic a elevilor și stimularea creativității acestora), se au în vedere următorii pași:

- selectarea cuvintelor-cheie din poezie;
- atribuirea de adjective acestor cuvinte-cheie în vederea obținerii unor epitete cât mai plastice;
- compararea cuvintelor-cheie cu alți termeni pentru a obține comparații/metafore/hiperbole;
- identificarea procedeelelor artistice din textul suport ce conțin cuvintele-cheie date;
- punerea în paralel a figurilor de stil create de elevi cu cele identificate în textul suport;
- comentarea mesajului figurilor de stil identificate în textul suport, având în vedere forța expresivă a cuvintelor aparent banale.

În lucrarea sus-menționată, autorul punctează că această metodă poate fi utilizată și prin împărțirea clasei de elevi în grupuri ce rezolvă „sarcini de lucru cum ar fi: găsirea de epitete pentru termenii-cheie ai operei, propuși de profesor (grupul I), să construiască expresii metaforice cu aceiași termeni (grupul II), să alcătuiască comparații (grupul III), personificări (grupul IV)” [13, p. 68], astfel facilitându-se colaborarea, o componentă importantă a educației din secolul XXI.

Pentru a aplica această metodă didactică, într-una dintre lecțiile de curriculum la decizia școlii, noi am ales ca text-suport poezia lui George Coșbuc *Iarna pe uliță*. Înainte de ora de curs în care am introdus *Jocul figurilor de stil*, uzitând creația lui George Coșbuc, am decis ca doamna profesoară Dănăilă-Moisă să folosească acest joc în forma lui clasică, iar doamna profesor Antip să schimbe într-o oarecare măsură „regulile jocului”, așa că am împărțit elevii în patru grupuri, cărora li s-au înmănat fișe care să respecte exigențele teoreticianului, astfel elevilor părându-li-se un exercițiu nou. Ambele profesoare au folosit exercițiile care au menirea să dea frâu liber imaginației și creativității elevilor. Pentru că a VII-a B, clasa doamnei prof. Dănăilă-Moisă, este de nivel mediu spre scăzut, rezultatele nu au fost întocmai cele vizate de teorie, însă nu putem afirma că nu s-au înregist-

trat aspecte pozitive. Totodată, a VII-a A, în care metoda discutată a fost aplicată de prof. Antip, aceasta fiind o clasă de elevi de nivel mediu spre ridicat, s-au înregistrat răspunsuri ce au depășit așteptările și au confirmat încă o dată că procesul de dezvoltare al limbajului și cel de stimulare al creativității, ține și de disponibilitatea elevilor și de bagajul lor intelectual.

Dintre punctele tari ar trebui amintit faptul că fiecare copil s-a implicat activ în rezolvarea sarcinilor, iar ca punct slab trebuie menționat că s-au realizat îmbinări de cuvinte ce nu puteau fi comparate cu textul poeziei, neputând fi considerate acte artistice.

Suntem de părere că această manieră de abordare a textului literar își are reușita la clasele cu elevi îndreptați spre lectură ce dețin un vocabular vast și au capacitatea de a transforma lexemele în limbaj, căci limbajul nu este asemeni limbii, el nu reprezintă un simplu cumul de lexeme pe care le poți inventaria, este, în esență, amprenta spiritului unui individ. Limbajul se manifestă diferit de la o persoană la alta, în funcție de nivelul de cunoaștere a limbii și de disponibilitatea de a trece dincolo de limbă, de articulare a unor sunete, limbajul dă plus valoare gândirii și astfel se creează noi conotații.

• *Cubul*

Așa cum arată literatura de specialitate, metoda cubului a fost amintită pentru prima dată de G. și E. Cowan și presupune realizarea unor sarcini de lucru diferențiate, trasate pe fiecare fațetă a acesteia, așadar aceasta urmărește îndeplinirea următoarelor sarcini de lucru:

1. Descrie;
2. Compară;
3. Asociază;
4. Analizează;

5. Aplică;

6. Argumentează.

În context trebuie menționat că „dacă sarcinile sunt explicit trasate, iar momentul lecției este bine ales, această metodă activ-participativă poate avea numai beneficii, căci ajută atât la aplicarea cunoștințelor deja dobândite, cât și la asimilarea de noi cunoștințe și, de ce nu, la dezvoltarea abilității de a comunica (mai ales, dacă elevii au de rezolvat sarcinile de lucru de pe fațeta *argumentează*)” [4, p. 26].

Pentru că, așa cum afirmă și E. Ilie în lucrarea *Didactica limbii și literaturii române*, această metodă semnifică o arie de aplicabilitate largă, am ales folosind-o în mai multe ore de curs la clase diferite. Una dintre lecțiile la care s-a dovedit a fi un real succes a fost cea în care am aplicat-o pentru a fixa și a consolida noțiunile de teorie literară ce vizau specia liricului pastel la clasa a VI-a. Astfel încât să reușim să ne atingem obiectivele, am ales ca text suport poezia *Iarna* de V. Alecsandri, pe baza căreia am creat sarcinile de lucru cerute de fiecare fațetă a cubului. Putem susține că afirmațiile E. Ilie, conform cărora prin această metodă „elevii pot dobândi atât competențe cognitive propriu-zise, cât și competențe metacognitive” [2, p. 130], au fost atinse, ca de cele mai multe ori, și în cadrul activităților didactice dedicate acestui studiu.

Creativitatea și limbajul sunt termeni de actualitate în demersul instructiv-educativ al elevilor, chiar dacă au curs râuri de cerneală scriindu-se despre aceste concepte, de aceea este important, ca în contextul educației instituționalizate, cadrul didactic să vizeze dezvoltarea respectivelor componente în mod constant și continuu, apelând la metode activ-participative ce îi susțin acțiunile didactice, așa cum am demonstrat și în această cercetare metodică-didactică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Cerghit L. Etapele unei cercetări științifico-pedagogice. In: *Revista de pedagogie*, 1989, nr. 2.
2. Cristea S. *Metodologia instruirii în cadrul procesului de învățământ*. Vol. 10. București: Editura Didactică „Publishing House”, 2018.
3. Cucoș C. (coord.) *Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice*. Iași: Editura „Polirom”, 2009.
4. Dănăilă-Moisă M. *Creativitatea: de la teorie la practică*. Bacău: Editura „Docucenter”, 2020.

5. *Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă și comunicare. Liceu.* M.E.E., C.N.C. București: Editura „Aramis Print”, 2002.
6. Ilie E. *Didactica limbii și literaturii române.* Iași: Editura „Polirom”, 2014.
7. Maingueneau D. *Discursul literar.* Iași: Editura „Institutul European”, 2007.
8. Marzano R.J. *Arta și știința predării.* București: Editura „Trei”, 2015.
9. Norel M., Bucurenciu P., Dragu M. *Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VII-a.* Craiova: Editura „Aramis”, 2019.
10. Pâslaru V. *Educația literar-artistică a elevilor.* Chișinău: Editura „Lumina”, 1991.
11. Popescu-Neveanu P. *Dicționar de psihologie.* București: Editura „Albatros”, 1978.
12. Roșca A. *Creativitatea – general și specific.* București: Editura Academiei, 1981.
13. Șchiopu C. *Metodica predării literaturii române.* Chișinău: CEP USM, 2009.
14. Tucan D. *Introducere în studiile literare.* Iași: Editura „Institutul European”, 2007.
15. Vicol N. *Creativitatea: valoarea entităților corelative în educație.* Bacău: Editura „Docucenter”, 2019.
16. Vicol N. *Valori și funcții ale limbajului în construcția comunicării.* Chișinău: S.n. (Tipografia „Totex-Lux”), 2016.